

MAMLAKATIMIZDA SODIR BO‘LAYOTGAN TRASFORMATSION JARAYONLAR DAVRIDA YOSHLAR TA‘LIM-TARBIYASINI AMALGA OSHIRISHDA TADBIRKORLIK KO‘NIKMASINING AHAMIYATI

Ganiyev Baxodirjon Sodiqjonovich

Farg‘ona davlat universiteti sosiologiya professori,

f.f.d. (DSc), professor v.b.

Annotatsiya. Tezisdagi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan transformasion jarayonlarning yoshlar ta‘lim-tarbiyasida tadbirkorlik ko‘nikmalarining takomillashuvi, hamda yangicha ijtimoiy tizim rivojlanishining ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishga doir ijtimoiy-falsafiy qarashlar o‘rganilgan va kelgusi vazifalar tavsiya qilingan.

Tayanch so‘zlar: yoshlar, tadbirkorlik, ta‘lim, tarbiya, ijtimoiy qatlam, falsafiy tahlil, metodologiya, transformasiya.

Mamlakatimiz yoshlarining ta‘lim-tarbiyasida tadbirkorlik ko‘nikmalarining shakllanishi va rivojlanishini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiqi, ushu faoliyatning hozirgi davrga xos bo‘lgan ma‘naviy-ahloqiy jihatlarni ilmiy tahlili, fuqarolik jamiyati rivojlanishidagi ijtimoiy-madaniy jarayonlar dinamikasi va mamlakatimizga xos bo‘lgan milliy qadriyatlar kontekstida sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar mazmunida ham aks etadi. Mustaqillik, demokratik islohotlar davrida amalga oshirilgan islohotlar, tadbirkorlikni jamiyat hayotidagi muhim fenomen sifatida, uning ijtimoiy mohiyati, mazmuni va maqsadlarini tasdiqladi. Ammo ushbu islohotlar tadbirkorlik bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy ma‘naviy qadriyatlar kontekstidagi kamchiliklarini ham namoyish qildi, ya‘ni inson faoliyatida, tadbirkorning ijtimoiy hayotida moddiy qadriyatlar birlamchiligi fikri ilgari surildi. Bunday jarayonning asosiy sababi, tadbirkorlik sohasidagi islohotlar dastlabki bosqichida O‘zbekiston yoshlari ma‘naviy-ahloqiy xususiyatlariga e‘tibor berilmadi. Shunga qaramay, mamlakatimiz faylasuf olimlari o‘z tadqiqotlarida shaxs ma‘naviy

madaniyatining tadbirkorlikka, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sirini, ushbu jarayonda milliy o'ziga xoslikni yo'qotmaslik g'oyasini ilgari surganlar va ta'kidlaganlar.

Tadbirkorlik kshnikmasining ijtimoiy, falsafiy mohiyatini hozirgi davrda, globallashuv sharoitida chuqur o'rganish, tavsiyalar ishlab chiqish bozor iqtisodiyoti munosabatlarining samarali chuqurlashuviga olib keladi va O'zbekiston jamiyatini yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishda, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim omil rolini o'ynaydi. Shuning uchun ham xo'jalik yuritish faoliyati va tadbirkorlikning mohiyatini ahloqiy jihatlarini ijtimoiy-falsafiy qirralarining tadqiqoti zaruriyati vujudga keldi.

Tadbirkorlik ko'nikmalarining ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini o'rganish iqtisodiyot va falsafadagi o'zaro axloqiy munosabatlarni anglash jarayoniga bog'liqdir.

Mashxur amerikalik iqtisodchi olim Adam Smit tomonidan boylik falsafasi mohiyatini o'rganib, boylik to'plash asosiy maqsad bo'lmasligini ta'kidlaydi. Uning fikricha axloqiylik va xo'jalik yuritish bir-biriga bog'liq bo'lib, shaxsning axloqiy tabiatidan kelib chiqadigan voqelikdir. [4.235.] Djon Rolzning “Adolat nazariyasi” asarida adolat tushunchasini jamiyatdagi iqtisodiy jarayonlar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. [5.36.] F.Xayek samaradorlikni ijtimoiy-axloqiy kontekst bilan chambarchasligini tushuntiradi va uning evolyusiyasini bozor iqtisodiyoti jarayoniga bog'laydi. [6.146.] D.Keyns iqtisodiy nazariyaning axloqiy xususiyatlariga to'xtaladi.

Tadbirkorlik ko'nikmalarga xos bo'lgan ishbilarmonlikning ijtimoiy, falsafiy jihatlarini tadqiq qilish natijasida xo'jalik faoliyatida faol ishtirok etayotgan shaxsning, tadbirkorlikning ideal modelini yaratish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shu bilan birgalikda qayd qilish lozimki, O'zbekiston jamiyatining tarixiy taraqqiyoti, uning o'ziga xos madaniy rivojlanish jarayonlari mamlakatimizdagi yangi taraqqiyot davrida rivojlanayotgin tadbirkorlikning yuksalishiga asos bo'la oladi. Muammoni ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tadqiq qilishning dolzarbligi, ya'ni milliy tadbirkorlikning ma'naviy, ahloqiy asoslarini tadqiq qilish o'zbekistonlik faylasuf olimlar tomonidan etarlicha tahlil qilinmagan, maxsus mavzu sifatida o'rganilmagan.

Shuning uchun xam tadbirkorlikning ma’naviy axloqiy asoslarini mazkur tadqiqot mavzusi sifatida, uning metodologik asoslarini uning falsafiy bilimlar tizimidagi o’rni, mohiyati, amaliy ahamiyatini, madaniy jarayondagi rolini o’rganish muhim amaliy va nazariy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o’rnida, shuni ta’kidlash mumkinki, yuqorida keltirilgan falsafiy yo’nalishdagi tadqiqotlarga qaramasdan mazkur masalaga oid maxsus tadqiqot o’tkazilmagan, ya’ni yoshlarda tadbirkorlik ko’nikmalarining yangi nazariy-metodologik va ijtimoiy-falsafiy asoslari, O’zbekiston yoshlarida tadbirkorlik ko’nikmalarining ma’naviy-axloqiy jihatlari, tadbirkorlik ko’nikmalarni ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini yuksaltirishda oila instituti roli maxsus mavzu sifatida tahlil qilinmagan. Tadbirkorlik ko’nikmasining ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotidagi rolini mazmuni va mohiyatini fanlararo tadqiqot usullaridan foydalanilgan holda tadqiq qilish zaruriyati vujudga keldi.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. - Toshkent: “O’zbekiston”, 1 - jild, - B. 516.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida”. (O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda, 37-son, 982-modda; qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018 y., 06/18/5483/1594-son; 11.12.2019 y., 06/19/5892/4134-son)
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalarni kreditlash tartibini takomillashtirishning qo’shimcha chora tadbirlari to’g’risida”gi qarori. <http://uza.uz/oz/documents/oilaviy-tadbirkorlikni-rivozhlantirish-davlat-dasturlari-doi-25-10-2019>Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит; [пер. с англ.; предисл. В.С.Афанасьева]. - Москва: Эксмо, 2007. - С. 960.

4. Ролз Д. Теория справедливости / Д. Ролз. - Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. - С. 535.
5. Хайек Ф.А. Судьбы либерализма в XX веке : Пер. с англ.. - Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2009. - С. 357.